

Conocimientos y prácticas culturales en el uso de métodos anticonceptivos en mujeres indígenas

Knowledge and cultural practices in the use of contraceptive methods in indigenous women

Conhecimentos e práticas culturais no uso de métodos contraceptivos em mulheres indígenas

Karla Nicole Cadena Gómez^{1*} ,
Joshelyn Dayana Córdova García¹

¹ Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Ecuador.

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador.

*Autora para la correspondencia: karlitacadenag@hotmail.com

Recibido: 09-09-2024 Aprobado: 07-12-2024 Publicado: 19-12-2024

RESUMEN

Introducción: el nivel de conocimiento sobre el uso de los métodos anticonceptivos constituye un tema de importancia a nivel mundial.

Objetivo: analizar el conocimiento y las prácticas culturales en el uso de métodos anticonceptivos en mujeres indígenas del Centro de Salud San Pablo, Ecuador. **Método:** investigación descriptiva, cualicuantitativa de carácter transversal, en el uso de métodos anticonceptivos en la cultura indígena Kayambi-Otavallo. El universo comprendió 779 mujeres indígenas en edad fértil, muestra 258 por el método aleatorio simple. Los métodos utilizados fueron: histórico lógico, analítico sintético, inductivo–deductivo, sistémico, métodos empíricos: observación científica. Para la obtención de la información se aplicó una encuesta mediante un cuestionario.

Resultados: la mayor parte perteneció al grupo cultural Kiwcha Kayambis con 72,5 %, la edad de 20 a 29 años con 21,3 % y la de 30 a 39 años, estado civil de casadas con 48,4 %; 87,6 %

conocen los métodos anticonceptivos, 64,3 % alegan que los métodos anticonceptivos se utilizan para evitar embarazos, 57 % se cuidan para no quedar embarazadas, el 35,7 % señalan que su pareja no está de acuerdo a utilizar métodos anticonceptivos. El 48,8 % no conoce los métodos anticonceptivos ancestrales que se utilizan en su comunidad; 13,6 % utilizan el agua de pepa de aguacate como método anticonceptivo; 50,4 % no conocen cómo se utilizan los anticonceptivos ancestrales. El 23,6 % de las mujeres indígenas no utilizan ningún método anticonceptivo. **Conclusiones:** conocen sobre los métodos anticonceptivos, quien más se cuida es la mujer, sus prácticas culturales aún está presentes para la planificación familiar.

Palabras clave: métodos anticonceptivos; salud sexual y reproductiva; natalidad; prácticas culturales; mujeres indígenas

ABSTRACT

Introduction: the level of knowledge about the use of contraceptive methods is an issue of global importance. **Objective:** to analyze the knowledge and cultural practices in the use of contraceptive methods in indigenous women of the San Pablo Health Center, Ecuador. **Method:** descriptive, qualitative, cross-sectional research on the use of contraceptive methods in the Kayambi-Otavalo indigenous culture. The universe included 779 indigenous women of fertile age, sample 258 by the simple random method. The methods used were: logical historical, synthetic analytical, inductive-deductive, systemic, empirical methods: scientific observation. To obtain the information, a survey was applied using a questionnaire. **Results:** the majority belonged to the Kiwcha Kayambis cultural group with 72.5%, the age of 20 to 29 years with 21.3% and those from 30 to 39 years, marital status of married with 48.4%; 87.6% know contraceptive methods, 64.3% claim that contraceptive methods are used to avoid pregnancy, 57% take care not to get pregnant, 35.7% indicate that their partner does not agree to use contraceptive methods. The 48.8% do not know the ancestral contraceptive methods used in their community; the 13.6% use avocado seed water as a contraceptive method; the 50.4% do not know how ancestral contraceptives are used. The 23.6% of indigenous women do not use any contraceptive method. **Conclusions:** they know about contraceptive methods, it is women who take care of themselves the most, their cultural practices are still present for family planning.

Keywords: contraceptive methods; sexual and reproductive health; birth rate; cultural practices; indigenous women

RESUMO

Introdução: o nível de conhecimento sobre o uso de métodos contraceptivos é uma questão de importância global. **Objetivo:** analisar os saberes e as práticas culturais no uso de métodos contraceptivos em mulheres indígenas do Centro de Saúde São Paulo, Equador. **Método:** pesquisa descritiva, qualitativa, transversal sobre o uso de métodos contraceptivos na cultura indígena Kayambi-Otavalo. O universo incluiu 779 mulheres indígenas em idade fértil, amostra 258 pelo método aleatório simples. Os métodos utilizados foram: histórico lógico, analítico sintético, indutivo-dedutivo, sistêmico, métodos empíricos: observação científica. Para obter as informações, foi aplicada uma pesquisa por meio de um questionário. **Resultados:** a maioria pertencia ao grupo cultural Kiwcha Kayambis com 72,5%, a faixa etária de 20 a 29 anos com 21,3% e os de 30 a 39 anos, estado civil de casado com 48,4%; 87,6% conhecem métodos anticoncepcionais, 64,3% afirmam que métodos anticoncepcionais são utilizados para evitar a gravidez, 57% tomam cuidado para não engravidar, 35,7% indicam que o parceiro não concorda em usar métodos anticoncepcionais. 48,8% não conhecem os métodos anticoncepcionais ancestrais utilizados em sua comunidade; 13,6% utilizam água de caroço de abacate como método anticoncepcional; 50,4% não sabem como são usados os anticoncepcionais ancestrais. 23,6% das mulheres indígenas não utilizam nenhum método contraceptivo. **Conclusões:** conhecem os métodos contraceptivos, são as mulheres que mais se cuidam, suas práticas culturais ainda estão presentes para o planejamento familiar.

Palavras-chave: métodos contraceptivos; saúde sexual e reprodutiva; taxa de natalidade; práticas culturais; mulheres indígenas

Cómo citar este artículo:

Cadena Gómez KN, Guerrero Morán PE, Flores Alarcón JO, Córdova García JD. Conocimientos y prácticas culturales en el uso de métodos anticonceptivos en mujeres indígenas. Rev Inf Cient [Internet]. 2024 [citado Fecha de acceso]; 103:e4798. Disponible en: <http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/4798>

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS)⁽¹⁾ define los métodos anticonceptivos como aquellos métodos que tienen como finalidad evitar embarazos, dentro de los que se encuentran diferentes tipos de pastillas anticonceptivas, inyectables, dispositivos intrauterinos, implantes subdérmicos, preservativos femeninos y masculinos. Sin embargo, el nivel de conocimiento sobre el uso de estos métodos anticonceptivos constituye un tema de importancia a nivel mundial; estos pueden tener diversas consecuencias para las personas, como contraer problemas psicosociales, interrupción de estudios o carrera profesional, complicaciones en la estabilidad emocional, así como, embarazos no deseados, contraer enfermedades de transmisión sexual, y la salud integral de las personas.

Así mismo, la OMS⁽²⁾ menciona que el uso de los métodos anticonceptivos depende mucho de ciertos determinantes, inequidades sociales y económicas, por lo que se puntualiza que las mujeres con mayores ingresos son quienes hacen más el uso de la anticoncepción de tipo permanente y métodos reversibles de larga duración, lo que facilita decidir sobre el futuro de su fertilidad y no necesitan reposición en un lapso de 3 a 5 años; en otros casos las mujeres se deciden por un método irreversible para así evitar las limitaciones en el acceso y los problemas que pueden darse con el uso de otros métodos anticonceptivos.

De Souza, *et al.*⁽³⁾ toman en cuenta las altas tasas de fecundidad que presentan y otras características que se apegan a esta problemática como son: los bajos niveles de educación, bajo nivel económico, mala infraestructura de los servicios. Además, se nombra que el tamaño de la familia se da por la necesidad de los trabajos agrícolas y tareas del hogar, donde existe una divergencia en concordancia con la prioridad de disminuir la descendencia y el uso de métodos anticonceptivos. Sin embargo, se evidenció que en mujeres que llegaron recientemente a esas regiones, ya venían con el proceso de disminución de la fecundidad y con prácticas anticonceptivas modernas, por el hecho de haber vivido antes en zonas más urbanizadas.

En el Ecuador se estima que de toda su población, el 7 % corresponde a la población indígena, la cual se encuentra repartida en menor cantidad en la zona urbana y de mayor prevalencia en la zona rural. En las diferentes regiones del Ecuador existen diversas culturas que mantienen sus propias lenguas, creencias y costumbres, que de una u otra manera podría influir directa o indirectamente sobre el tema de planificación familiar y por ende el uso de los métodos anticonceptivos en ciertas etnias. Hay ciertas barreras que existen entre la población indígena y los servicios de salud, por los diferentes proyectos y programas de planificación familiar, los cuales son estandarizados para un solo tipo de población y no están directamente enfocados en cada grupo cultural que tiene el Ecuador, al tomar en cuenta a sus creencias y costumbres.⁽⁴⁾

Bucheli⁽⁵⁾ plantea que el crecimiento poblacional a nivel mundial en la actualidad es de hasta 7700 millones de habitantes y se espera que para el 2050 la población llegue a los 9700 millones de habitantes; el aumento de la población mundial crece significativamente, con ello crece el número de mujeres en edad fértil y también de enfermedades de transmisión sexual, sin dejar de mencionar el aumento alarmante en los índices de pobreza y malnutrición, ya que con ello arrastra muchos problemas tanto sociales, económicos y educativos, afectando directamente a la salud de la población.

Tras este aumento de la población, también se evidenció el incremento del uso de los métodos anticonceptivos, pero aún existe un grupo poblacional que no lo puede hacer por diversos motivos, como el limitado acceso a los servicios de salud, personas con escasos recursos económicos, la oposición por motivos culturales y religiosos, prejuicios sociales y el miedo a reacciones adversas.

En este grupo poblacional se incluye la comunidad indígena del Ecuador, donde los métodos de anticoncepción que usan son las prácticas culturales, lo cual en algunas mujeres se relaciona directamente al momento de tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva responsable. En la parroquia San Pablo y en sus comunidades prevalece la importancia de continuar con las prácticas culturales que dejan sus ancestros, los mismos que por sus costumbres conservan las cosmovisiones a lo largo de las diferentes generaciones, lo cual busca a través de ello brindar la atención con la medicina natural y ancestral que necesita su población. Es por esto que las mujeres indígenas acuden a su fiel consejera, que es la partera de la comunidad, la cual por su experiencia y conocimientos de estas prácticas es quien guía a la mujer indígena para cuidarse y no tener más hijos; en ciertos casos son efectivas, pero en otros casos puede resultar perjudicial en su salud.

Todos estos antecedentes en la comunidad indígena de la de la Parroquia San Pablo conllevó a formular el siguiente problema científico: ¿Cuáles son los conocimientos y prácticas culturales en el uso de métodos anticonceptivos en mujeres indígenas que acuden al Centro de Salud San Pablo?

Esta investigación tiene como objetivo, analizar el conocimiento y las prácticas culturales en el uso de métodos anticonceptivos en mujeres indígenas del Centro de Salud San Pablo, Ecuador.

MÉTODO

Se realizó una investigación descriptiva, correlacional de tipo cualicuantitativa de carácter transversal, en el uso de métodos anticonceptivos en la parroquia San Pablo, cultura indígena Kayambi-Otavalo. El universo estuvo comprendido por 779 mujeres indígenas en edad fértil, quedando como muestra 258; se trabajó con un nivel de confianza y una precisión del 95 %, con un margen de error del 5 %. Se eligió por el método aleatorio simple. Dentro de este grupo de estudio se incluyó mujeres parteras y de sabiduría de la Parroquia San Pablo, para identificar a través de su experiencia los conocimientos y prácticas culturales que se realizan en esta comunidad, siendo así un aporte para enriquecer al estudio.

Los métodos utilizados fueron: el histórico lógico, analítico sintético, inductivo-deductivo, sistémico, métodos empíricos: observación científica. Para la obtención de la información se aplicó una encuesta mediante un cuestionario de 16 preguntas cerradas y abiertas, las preguntas cerradas permitieron valorar factores sociodemográficos y conocimiento, uso y utilidad de métodos anticonceptivos; por otra parte, la última sección estuvo constituida por preguntas abiertas que ayudaron a identificar prácticas culturales usadas por las mujeres de esta localidad para sustituir a los métodos anticonceptivos. Este instrumento de recolección de datos se encuentra organizado, redactado de forma clara y con un lenguaje no técnico para lograr la comprensión de las mujeres indígenas encuestadas, de esta manera facilitar el análisis estadístico correspondiente.

RESULTADOS

En base a los resultados (Tabla 1), se puede observar el grupo cultural al cual pertenecen las mujeres indígenas en edad fértil que habitan en la parroquia San Pablo, donde la mayor parte perteneció al grupo cultural Kiwcha Kayambis, con una frecuencia de 187 personas, lo que representa el 72,5 %, mientras que el 27,5 % perteneció al grupo cultural Kiwcha Otavalo.

Tabla 1. Distribución de mujeres indígenas según grupo cultural y estadísticas sociodemográficas

	Kayambis		Otavalo		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Kiwcha	187	72,5	71	27,5	258	100,0

Fuente: planilla de vaciamiento.

En la Tabla 2, se refleja que la edad con más casos de mujeres indígenas en edad fértil que habitan en la parroquia San Pablo, estuvo representada por 62 mujeres con una edad de 20 a 29 años para 21,3 %. Así también se señala 63 mujeres de 30 a 39 años que representan el 21,6 %, y las mujeres de 40 a 49 años con 26,1 % de la totalidad

Tabla 2. Distribución de mujeres indígenas según grupos de edades

Rangos de edad	No.	%	% válido	% acumulado
Menor de 15 años	23	8,9	8,9	8,9
16-19	34	13,2	13,2	22,1
20-29	62	24,0	24,0	46,1
30-39	63	24,4	24,4	70,5
40-49	76	29,5	29,5	100,0
<i>Total</i>	258	100	100,0	

La encuesta que se aplicó (Tabla 3) reveló que la mayoría de las mujeres indígenas en edad fértil que habitan en la parroquia San Pablo mantienen un estado civil de casadas para un 48,4 %; el 53,1 % tienen de 1 a 3 hijos. El 87,6 % refieren que si conocen los métodos anticonceptivos; el 64,3 % alegan que los métodos anticonceptivos se utilizan para evitar embarazos; 57 % de las mujeres indígenas se cuidan para no quedar embarazadas, el 35,7 % señalan que su pareja no está de acuerdo a utilizar métodos anticonceptivos, 34,9 % teme a los efectos secundarios sobre su uso.

En ese mismo orden, un 48,8 % de las mujeres indígenas no conoce los métodos anticonceptivos ancestrales que se utilizan en su comunidad. Sin embargo, otras mujeres conocen como método anticonceptivo el agua de pepa de aguacate (13,6 %), el fajamiento y encaderamiento con 13,6 %, el agua de ruda como anticonceptivo con un 5,8 %; mientras que las mujeres que usan como anticonceptivo el agua de ruda con canela y el agua de plantas del cerro están representadas con el 5,9 %.

También, mencionan a los métodos anticonceptivos como: agua con tonga, agua de oliva mezclado con aceite de cedro, agua de abrojo con pepa de aguacate, agua de pelo choclo con canela, agua con pepa de aguacate y tonga, agua de pikijiwua, agua de cebada de perro con bleo blanco y llantén, agua de pepa de aguacate con canela, agua con bicarbonato, maíz negro. El 50,4 % no conocen como se utilizan los anticonceptivos ancestrales, el 22,9 % conocen que los anticonceptivos ancestrales se utilizan por infusiones. El 23,6 % de las mujeres indígenas no utilizan ningún método anticonceptivo.

Tabla 3. Encuesta aplicada

Estado civil o conyugal actual	No.	%	% válido	% acumulado
Soltera	63	24,4	24,4	24,4
Casada	125	48,4	48,4	72,9
Divorciada	11	4,3	4,3	77,1
Unión Libre	51	19,8	19,8	96,9
Viuda	8	3,1	3,1	100,0
Número de hijos				
1-3	137	53,1	53,1	53,1
4-6	65	25,2	25,2	78,3
7 o más	13	5,0	5,0	83,3
No tiene hijos	43	16,7	16,7	100,0
Conocimiento de los métodos anticonceptivos				
Si	226	87,6	87,6	87,6
No	32	12,4	12,4	100,0
¿Para qué se utiliza un método anticonceptivo?				
Fortalece la salud	1	0,4	0,4	0,4
Evitar enfermedades de transmisión sexual	38	13,1	14,7	15,1
Evitar embarazos	187	64,3	72,5	87,6
No conoce	32	11,0	12,4	100,0
En la relación, ¿quién se cuida para no tener hijos?				
Hombres	33	12,8	12,8	12,8
Mujeres	147	57,0	57,0	69,8
Ninguna	43	16,7	16,7	86,4
Ambos	35	13,6	13,6	100,0
Causa principal para no utilizar un método anticonceptivo				
Quiere tener más hijos	1	0,4	0,4	0,4
Su pareja no está de acuerdo	92	35,7	35,7	36,0
Teme a efectos secundarios sobre su uso	90	34,9	34,9	70,9
Tiene malas referencias acerca de su uso	12	4,7	4,7	75,6
Mi religión no lo permite	3	1,2	1,2	76,7
Mi cultura no lo permite	2	0,8	0,8	77,5
Su madre u otro familiar no está de acuerdo	7	2,7	2,7	80,2
El centro de salud no siempre cuenta con un método anticonceptivo de su elección	23	8,9	8,9	89,1
Falta de conocimiento	14	5,4	5,4	94,6
No tiene recursos económicos	1	0,4	0,4	95,0

Difícil acceso a los centros de salud	2	0,8	0,8	95,7
No tiene tiempo para acudir al Centro de Salud	9	3,5	3,5	99,2
¿Qué métodos anticonceptivos ancestrales se utilizan en su comunidad?				
No conoce	126	48,8	48,8	48,8
Agua de pepa de aguacate	35	13,6	13,6	62,4
Agua de ruda	15	5,8	5,8	68,2
Fajamiento y encaderamiento	35	13,6	13,6	81,8
Agua de ruda con canela	11	4,3	4,3	86,0
Agua de ruda con panela	4	1,6	1,6	87,6
Agua de pelo de choclo	8	3,1	3,1	90,7
Agua de plantas del cerro	11	4,3	4,3	95,0
Agua de ruda con canela y panela	3	1,2	1,2	96,1
Agua con tonga	1	0,4	0,4	96,5
Agua de oliva mezclado con aceite de cedro	1	0,4	0,4	96,9
Agua de abrojo con pepa de aguacate	1	0,4	0,4	97,3
Agua de pelo choclo con canela	1	0,4	0,4	97,7
Agua con pepa de aguacate y tonga	1	0,4	0,4	98,1
Agua de pikijiwua	1	0,4	0,4	98,4
Agua de cebada de perro con bledo blanco y llantén	1	0,4	0,4	98,8
Agua de pepa de aguacate con canela	1	0,4	0,4	99,2
Agua con bicarbonato	1	0,4	0,4	99,6
Maíz negro	1	0,4	0,4	100,0
¿Cómo se utilizan estos métodos anticonceptivos ancestrales?				
No conoce	130	50,4	50,4	50,4
Durante la menstruación	7	2,7	2,7	53,1
Infusión	59	22,9	22,9	76,0
Como té	22	8,5	8,5	84,5
Subir el útero y amarrar con sábana	14	5,4	5,4	89,9
Elevación de la matriz	20	7,8	7,8	97,7
Hervido	2	0,8	0,8	98,4
Tostado	1	0,4	0,4	98,8
Elevando la matriz y una persona coloca a la mujer boca abajo	1	0,4	0,4	99,2
Ocho días antes de la relación sexual	1	0,4	0,4	99,6
Después de tener relaciones sexuales	1	0,4	0,4	100,0
Tipos de método anticonceptivo que utiliza				
Condón o preservativo masculino	36	14,0	14,0	14,0
Implante subdérmico de 3 años	35	13,6	13,6	27,5
Implante subdérmico de 5 años	16	6,2	6,2	33,7
Coito interrumpido	15	5,8	5,8	39,5
Ninguno	61	23,6	23,6	63,2
Inyección mensual	32	12,4	12,4	75,6
Método del ritmo	15	5,8	5,8	81,4
Ligadura	21	8,1	8,1	89,5
T de cobre	9	3,5	3,5	93,0
Inyección trimestral	3	1,2	1,2	94,2
Píldoras o tabletas	15	5,8	5,8	100,0

DISCUSIÓN

Según la OMS⁽¹⁾, la educación, junto con otros factores socioeconómicos, tienen un efecto en las mujeres analfabetas que viven en pobreza; en efecto, son las que tienen la mayor probabilidad de no utilizar nunca un método anticonceptivo. Por lo tanto, el efecto directo de la baja instrucción sobre la probabilidad de no utilizar nunca un método anticonceptivo no debe descartarse.

Viteri⁽⁶⁾ encontró que las mujeres pertenecieron a un rango de edad de 26 a 30 años, la etnia que predomina es la afroecuatoriana, solteras, con un nivel de educación primaria incompleta; aun así, tienen conocimientos básicos sobre la planificación familiar. Le sigue la etnia indígena, las cuales eran casadas, en promedio tienen un número de hijos de 1 a 3, su nivel de educación es primaria completa o incompleta; además, se evidenció que el analfabetismo es considerable en comparación con las otras etnias; menciona que las mujeres indígenas tienen pobres conocimientos sobre los métodos anticonceptivos, no comprenden sobre el tema y se les explica con palabras más sencillas; por último las mujeres mestizas tienen un nivel de educación secundaria incompleta y con respecto a la anticoncepción conocen más sobre el tema.

La población indígena de la Parroquia San Pablo de Lago accede a usar métodos anticonceptivos después de ser educadas y tener el consentimiento de su cónyuge. Entre los métodos anticonceptivos más usados están: píldoras anticonceptivas, las cuales son más utilizadas por la población adolescente; implante subdérmico de 3 y 5 años; inyecciones mensuales y trimestrales. Existe un incremento en cuanto a la tasa de natalidad, lo cual alcanza 28 nacimientos por cada mil habitantes, por lo que se considera que la situación demográfica es producto de la inaccesibilidad a las casas de salud, bajo nivel de acceso a la educación, situación económica, sexo, edad y etnia; otra parte importante es que las mujeres indígenas tienen el mayor porcentaje de analfabetismo⁽⁷⁾, datos que concuerdan con el presente estudio.

En México, dentro de los métodos anticonceptivos que se emplean se concentra: el uso de los denominados no hormonales, como el DIU o el condón masculino, ya que cerca de 1 de cada 2 mujeres de entre 15 y 54 años los usa. Del mismo modo, 3 de cada 10 usan los anticonceptivos hormonales como las pastillas o el parche. El otro 20 % engloban tanto los métodos definitivos, como los tradicionales.⁽⁸⁾

En el presente estudio se analizó el conocimiento y las prácticas culturales en el uso de métodos anticonceptivos en mujeres indígenas de la parroquia San Pablo. Los resultados obtenidos muestran semejanza con los datos obtenidos de la investigación realizada por Viteri⁽⁶⁾, en la cual se determinó que las mujeres indígenas en un mayor número son casadas, seguido de mujeres solteras y en unión de hecho, la mayor parte de estas han estudiado la primaria, la secundaria; está aún presente en número el analfabetismo. Por otra parte, el número de hijos oscila entre 1 a 6, por lo que al igual que las mujeres objeto de estudio, no exceden más de este número.

Otro aspecto esencial de la presente investigación es el conocimiento sobre métodos anticonceptivos que tienen las mujeres indígenas, en donde Hualcapi⁽⁹⁾ menciona que el 44 % de la población en estudio si conocen sobre los métodos anticonceptivos, y el 56 % desconoce del tema.

Por otra parte Viteri⁽⁶⁾, desde un enfoque cultural, menciona que la etnia indígena no tiene conocimiento, además, no comprendían el nombre de 'método anticonceptivo' por lo que se les mencionaba con palabras más simples para mayor entendimiento sobre el tema. De esta manera, estos estudios muestran que la población indígena no presenta un conocimiento sobre los métodos anticonceptivos; por el contrario en el presente estudio de investigación se evidencia que el 64,3 % si conocen sobre métodos anticonceptivos y solo el 11 % no conocen sobre el tema.

López⁽¹⁰⁾ menciona que una de las causas más influyentes en un 69,5 % es que no les interesa el uso de métodos anticonceptivos, lo que demuestra un bajo interés en usarlos, se adhieren mucho a su cultura, el estado civil, nivel de instrucción y la economía. Del mismo modo, en el presente estudio se resalta que la principal causa para no utilizar un método anticonceptivo es que su pareja no está de acuerdo, temen a los efectos secundarios que se pueden dar por el uso, otras plantean que no los usan ya que el Centro de Salud no cuenta con el MAC de su elección y en un menor porcentaje la falta de conocimiento hace que no se adhieran al uso de los mismos.

Betancourt⁽¹¹⁾ señala que las mujeres utilizan con mayor frecuencia aguas calientes, y el consumo de estas ayudan a evitar un embarazo no deseado; así mismo, las plantas medicinales como la ruda en infusión evita el embarazo; esta puede estar combinada con otras plantas que pueden causar un efecto abortivo. Lo anterior coincide con el presente estudio, donde usan la pepa de aguacate en infusión, la misma que se la puede combinar con la pepa de guayaba para evitar el embarazo. De este modo, existe una relación entre las prácticas culturales que usan y conocen las mujeres indígenas de San Pablo; agua ruda en infusión, plantas del cerro, se desconoce el nombre de las mismas ya que las parteras de la comunidad son quienes las preparan para que las mujeres las usen en infusiones y estén listas para beberlas de acuerdo a la indicación; por otra parte, el fajamiento y encaderamiento es una práctica frecuentemente utilizada después del parto. Mediante el análisis de estos dos estudios realizados, se determina que en el Ecuador las mujeres indígenas conservan una misma práctica con respecto al uso de la ruda y pepa de aguacate como medio para evitar o prevenir un embarazo de manera natural.

Por otro lado, Punina y Moncayo⁽¹²⁾ demostraron poco conocimiento sobre el tema (89,6 %). También se identifica que el método más utilizado es el preservativo (36,1 %). En cuanto al abandono de uso de los métodos anticonceptivos, indican que la falta de tiempo y el desacuerdo con sus parejas son factores primordiales para su abandono. Datos que se relacionan con la presente investigación.

Ortiz, *et al.*⁽¹³⁾ encontraron en su estudio que la mayoría de los adolescentes son de sexo femenino y se encuentran en promedio entre los 14 y 15 años de edad; donde el método anticonceptivo que más conocen es el condón masculino. Una gran parte de la muestra refería conocer algún lugar de obtención del método anticonceptivo; en su mayoría mencionan el hospital público y la droguería/farmacia.

Es importante hacer énfasis en que la población indígena presenta mayor prevalencia de pobreza, analfabetismo y condiciones de vida que predisponen a las mujeres a ser controladas por sus cónyuges los cuales tienen un papel importante al momento de decidir sobre ellas; además, la escasa

información acerca de los métodos anticonceptivos y sus posibles efectos que se relacionan a la salud de la mujer pueden generar menos puntos a favor de los métodos anticonceptivos.

CONCLUSIONES

El conocimiento sobre métodos anticonceptivos que tienen las mujeres indígenas de la Parroquia San Pablo depende de la edad y nivel de instrucción, ya que conocen sobre estos métodos anticonceptivos, pero algunas mujeres mayores de cuarenta años y que viven en comunidades alejadas aún desconocen de los mismos; el nivel de instrucción mejoró en esta comunidad, es por ello que se evidenció que las mujeres se cuidan más que los hombres para no tener hijos; la mayor parte no usa ningún método anticonceptivo para protegerse de embarazos. Otros usan el condón masculino, implante subdérmico de tres años y la inyección mensual. Pero a pesar de tener el conocimiento, no hacen uso de un método anticonceptivo debido a que su pareja no está de acuerdo y temen a efectos secundarios que podría afectar en su salud, y aunque en menor porcentaje, sus prácticas culturales aún están presentes para la planificación familiar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. OMS. Salud y derechos humanos. Ginebra: OMS. [Internet] 2023 [citado 28 Nov 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health>
2. OMS. La gran disparidad en el acceso a métodos anticonceptivos refleja inequidades sociales en los países de América Latina y el Caribe. OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud. [Internet] 2019 [citado 28 Nov 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/25-1-2019-gran-disparidad-acceso-metodos-anticonceptivos-refleja-inequidades-sociales>
3. De Souza Barros JV, Wong LR, Barbieri AF. Comportamiento reproductivo y anticonceptivo de dos cohortes de mujeres de una región de frontera agrícola en la Amazonia brasileña. Notas de Población (Impresa) [Internet]. 2021 [citado 28 Nov 2024]; 47(111):189-215. DOI: <https://doi.org/10.18356/16810333-47-111-9>
4. UNICEF. El derecho a la educación y a la protección en Ecuador [Internet]. 1.a ed. ©UNICEF. [Internet]. 2014 [citado 28 Nov 2024]; 1. Disponible en: [https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org/lac/files/2018-07/UNICEF_LAC_Sit-indigena_Ecuador_dic2014\(1\).pdf](https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org/lac/files/2018-07/UNICEF_LAC_Sit-indigena_Ecuador_dic2014(1).pdf)
5. Bucheli R. Anticoncepción Hormonal [Internet]. 2.a ed. , Bayer S.A. [Internet]. 2021 [citado 28 Noviembre 2024]. Disponible en: <https://codeser.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-Anticoncepcion%CC%81n-Hormonal-Segunda-Edicio%CC%81n-Bucheli-Noboa.pdf>
6. Viteri Pozo MN. Autonomía de las mujeres en la elección de métodos de planificación familiar desde una visión étnica cultural, Imbabura 2021. Rraea [Internet]. 2021 [citado 28 Nov 2024]; 1(1). Disponible en: <https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11635>
7. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural Administración 2014 - 2019. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. San Pablo del Lago. [Internet].

- 2019 [citado 28 Nov 2024]. Disponible en: https://sanpablodellago.gob.ec/wp-content/uploads/2020/12/PDOT-SAN-PABLO-2019-2023_FINALES_ok.pdf
8. Ortíz-Ávila E, Hilario Hernández A. Conocimiento funcional de los métodos anticonceptivos y las características sociodemográficas asociadas a este conocimiento de dos generaciones de mujeres en México, 2018. Revista Novedades en Población [Internet]. 2023 [citado 28 Nov 2024]; 19(37):64-91. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-40782023000100064&lng=es&tlng=es
 9. Huilcapi Llango Angel Oswaldo. Uso de anticoncepción en mujeres de la zona rural indígena. [Tesis]. Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias de la Salud. Carrera de Enfermería. Ambato – Ecuador. [Internet]. 2022 Sep [citado 28 Nov 2024]. Disponible en: <https://repositorio.uta.edu.ec/items/ea4f6873-532c-4b7e-a196-22a938308ecc>
 10. López M. Aspectos socioculturales en la elección del método anticonceptivo en población rural. [Tesis de grado] Universidad Técnica de Ambato. Repositorio digital de la Universidad Técnica de Ambato. [Internet]. 2022 [citado 28 Nov 2024]. Disponible en: <https://repositorio.uta.edu.ec/items/9f2d8cd1-6ef8-41f2-8a90-2b49fc8b2633>
 11. Betancourt Constante MV, Moya Vásconez DR, Zavala Calahorrano A. Prácticas Ancestrales de Planificación Familiar en el Ecuador: Mitos y Realidades. Dom. Cien. [Internet]. 2020 Nov [citado 28 Nov 2024]; 6(4). Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8385955>
 12. Punina L, Moyano Calero W. Uso de métodos anticonceptivos en una comunidad indígena de la sierra ecuatoriana. Revista InveCom [Internet]. 2023 Dic [citado 28 de Nov 2024]; 4(2):1-16. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10558739>
 13. Ortiz Culma TA, Leguizamón Carrillo JP, Guerrero García E. Conocimientos y prácticas frente al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de una comunidad indígena del municipio de Coyaima-Tolima. Universidad Antonio Nariño. Bogotá D.C., Colombia. [Internet]. 2022 [citado 28 Nov 2024]. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10558739>

Declaración de conflictos de intereses:

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

Karla Nicole Cadena Gómez: conceptualización, curación de datos, análisis formal, adquisición de fondos, investigación, metodología, administración del proyecto, supervisión, validación, visualización, redacción-borrador original, redacción-revisión y edición.

Paola Estefania Guerrero Morán: curación de datos, análisis formal, adquisición de fondos, investigación, metodología, supervisión, validación, visualización, redacción-revisión y edición.

José Orlando Flores Alarcón: curación de datos, adquisición de fondos, investigación, metodología, supervisión, validación, visualización, redacción-revisión y edición.

Joshelyn Dayana Córdova García: adquisición de fondos, investigación, metodología, supervisión, validación, visualización, redacción-revisión y edición.

Financiación:

No se recibió financiación para el desarrollo del presente artículo.

